

**ПРОГНОЗ ВОДОПРИТОКА В КАРЬЕР ПРИ ОТКРЫТОЙ ОТРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ****FORECAST OF WATER INFLOW INTO THE QUARRY DURING OPEN-
PIT MINING****АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат технических наук,**ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ГАРИФУЛИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,***кандидат технических наук,**ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,***ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,***Candidate of Technical Sciences,**FSBEI HE “North-Eastern State University”.***GARIFULINA IRINA YURIEVNA,***Candidate of Technical Sciences,**FSBEI HE “North-Eastern State University”.***GUZENKO ALEXEY DMITRIEVICH,***FSBEI HE “North-Eastern State University”.*

В данной статье выполнен прогноз водопритока на основе анализа и оценки данных гидрогеологических исследований, моделирования водных потоков и прогнозирование изменений водного баланса в районе карьера месторождения Павлик. При этом, определено, что разработка стратегий управления водопритоком начинается с определения основных источников воды, пути её проникновения в карьер и возможных изменений в режиме водопритока в зависимости от сезона и этапов разработки месторождения. Установлено, что такой анализ является основой для разработки эффективных мер по снижению водопритока и минимизации его влияния на горные работы.

In this article, a forecast of water inflow is made based on the analysis and evaluation of data from hydrogeological studies, modeling of water flows and forecasting changes in the water balance in the area of the Pavlik field quarry. At the same time, it is determined that the development of water flow management strategies begins with the identification of the main sources of water, the path of its penetration into the quarry and possible changes in the water flow regime depending on the season and stages of field development. It has been established that such an analysis is the basis for the development of effective measures to reduce water inflow and minimize its impact on mining operations.

Ключевые слова: водоприток, поверхностный приток прогноз, сток, карьер.

Key words: water inflow, surface, inflow forecast, runoff-stock, quarry.

Введение.

Избыточный водоприток в карьер провоцирует ряд проблем, среди которых нарушение стабильности откосов, увеличение вероятности обвалов и оползней, затруднения при эксплуатации техники из-за размягчения грунта, и как следствие – рост затрат на откачку воды и ухудшение экономических показателей добычи. При этом длительное воздействие воды на массивы породы может приводит к их разрушению, изменению свойств и снижению качества добываемого сырья. Таким образом, эффективное управление водопритоками и отвод воды становятся критически важными аспектами при планировании и эксплуатации карьеров, что и определяет *актуальность данных исследований*.

Также важным элементом является мониторинг уровня воды в карьере и в прилегающих к нему гидрогеологических структурах, сбор и анализ метеорологических данных. Все эти меры позволяют своевременно прогнозировать изменение ситуации и разрабатывать эффективные меры по контролю и управлению водопритоками. Исходя из этого, выполнен расчет и оценка координат кривой обеспеченности среднегодового притока для карьера в районе месторождения «Павлик» [1-3].

Выполняя оценку координат кривой обеспеченности среднегодового притока для карьера в районе месторождения, рассматривается ряд значимых факторов. Этот процесс начинается с анализа исторических, гидрологических и метеорологических данных для определения базовых характеристик поверхностного притока воды в данном регионе. Ключевым моментом является выявление моделей притока, которые подвержены ежегодным и сезонным колебаниям.

Поверхностный приток воды в районе месторождения тесно связан с такими параметрами, как количество осадков, температуры воздуха, испаряемость и способность водосборных бассейнов собирать и удерживать воду. Изучение этих параметров позволяет создать точную картину гидрологического режима территории.

Дальнейший шаг заключается в применении математических и статистических моделей для определения вероятности различных уровней притока. Обычно это делается с использованием методов временных рядов, регрессионного анализа и методов прогнозирования. Такой подход позволяет не только оценить текущую ситуацию, но и предсказать будущие изменения в уровне притока [4].

Значительный интерес представляет построение кривой обеспеченности, которая показывает вероятность выполнения или превышения определённого уровня притока воды. Для этого анализируются накопленные данные по притоку и проводится их статистическая обработка. Ключевым моментом здесь является определение перцентилей, которые показывают, с какой вероятностью можно ожидать тот или иной уровень притока.

Построение кривой обеспеченности включает в себя расчет вероятностных характеристик притока на основе исторических данных. Это требует аккуратного исследования распределений частот притока, а также оценки влияния крупномасштабных климатических явлений и местных гидрологических особенностей территории на изменение притока [5].

Годовой поверхностный приток воды рассчитан для карьера месторождения Павлик исходя из представительность площади (урезанная площадь водосбора составляет 1,08 км²). Результаты расчета отражены (табл. 1, рис.1).

Таблица 1. Координаты кривой обеспеченности среднегодового поверхностного притока воды к карьере в районе месторождения «Павлик» (л/с)

Номер карьера	Ординаты кривой обеспеченности, %							
	1	5	10	25	50	75	90	95
1	16,7	14,0	13,0	11,3	9,18	7,56	5,94	4,86

Рис. 1. Расчетные кривые обеспеченности среднегодового притока воды к карьере в районе месторождения «Павлик»

Ниже приведен расчет среднего – многолетний водный баланс карьера (млн. м³).

Таблица 2. Средний многолетний водный баланс карьера в районе месторождения

Номер карьера	Осадки	Приток		Испарение + подземный отток
		дождевой	снеговой	
1	0,35	-0,20	-0,090	-0,060

В табл. 3 и на рис. 3 приведены расчетные минимальные суточные значения притока воды (м³) к карьерам в летне-осенний период в районе месторождения «Павлик» различной обеспеченности Р (в условиях перехвата речного стока).

Таблица 3. Минимальные суточные значения притока воды (м³) к карьерам в летне-осенний период

Номер карьера	Обеспеченность, %					
	50	75	80	90	95	97
1	271	154	131	74.6	46.7	28.0

Рис. 3. Расчетные минимальные суточные значения притока воды (м³)

В табл. 4 и на рис. 4 приведены расчетные максимальные значения притока воды (л/с) к карьеру в период дождевых паводков в районе месторождения «Павлик» различной обеспеченности Р. Переходные коэффициенты от максимальных мгновенных расходов воды к среднесуточным были взяты по пункту-аналогу (руч. Северный – лоток).

Таблица 4. Расчетные максимальные значения притока воды (л/с) к карьеру в период дождевых паводков в районе месторождения «Павлик» различной обеспеченности Р

Номер карьера	Обеспеченность, %				
	1	3	5	10	50
1	772	616	535	428	165

Рис. 4. Верхняя часть кривой обеспеченности максимальных мгновенных значений притока воды (л/с) к карьеру в период дождевых паводков различной обеспеченности Р

В табл. 5 приведены расчетные максимальные суточные значения притока воды (м³) к карьеру в период дождевых паводков в районе месторождения «Павлик» различной обеспеченности Р.

Таблица 5. Расчетные максимальные суточные значения притока воды (Q)

Обеспеченность, Р %	1	3	5	10	20	50
Приток, Q м ³ /сут	21900	19400	16800	13500	9950	5210

В таблице 6 приведены расчетные значениями притока к карьерам в районе месторождения «Павлик» при средних условиях (обеспеченность 50 %).

Таблица 6. Сводная таблица со значениями притока к карьеру в районе месторождения «Павлик»

Номер карьера	Приток					
	годовой	от сне-го-таяния	дождевой	Мини-мальный суточный	максимальный суточный при дождевом паводке	максимальный мгновенный при дождевом паводке
	тыс. м ³	тыс. м ³	тыс. м ³	м ³	м ³	л/с
1	290	200	90	271	5210	165

Для оптимизации использования водных ресурсов в карьере при открытой отработке месторождения, рекомендуется рассмотреть комплекс мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия водопритока на процессы добычи и одновременно обеспечение рационального использования водных ресурсов [6-7].

Первоначально, следует провести всеобъемлющий гидрогеологический анализ, который поможет определить основные источники водопритоков, их интенсивность и качество воды. Это даст возможность спроектировать систему водоотведения, которая будет наиболее эффективна для конкретных условий месторождения. Система может включать в себя скважины для снижения уровня грунтовых вод, дренажные системы вокруг и внутри карьера, а также канализационные сооружения для сбора и отвода воды.

Следующим шагом является рассмотрение возможностей по использованию добываемой воды. На многих месторождениях вода, попадающая в карьер, может быть использована для технических нужд, таких как подавление пыли, подача в систему оборотного водоснабжения или даже после соответствующей очистки – для бытовых нужд. Такой подход не только помогает снизить потребление пресной воды из внешних источников, но и уменьшает объемы воды, требующей удаления из карьера.

Важной составляющей является мониторинг состояния водных ресурсов. Регулярные измерения уровня грунтовых и поверхностных вод, их качества, а также объемов забора и сброса воды позволят оперативно реагировать на изменения в гидрогеологической ситуации и производить корректировку режима работы систем водоотведения и водопользования.

Применение данных рекомендаций позволит не только оптимизировать использование водных ресурсов в карьере, но и значительно снизить издержки, связанные с управлением водопритоком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Верификация структурно-тектонического строения массива карьера «Нежданинское» / В.В. Арно [и др.] // Горная промышленность. 2024. №2 . С. 139-143.
2. Оценка устойчивости откосов уступов карьера «Нежданинское» / В.В. Арно [и др.] // Маркшейдерия и недропользование. 2024. №4. С. 24-30.
3. Морозов В.В. Отработка месторождений открытым способом в условиях цифровой экономики: проблемы и перспективы" // Горный журнал. 2024. № 1. С. 60-66.
4. Виноградов В.В. Автоматизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых: современное состояние и перспективы // Автоматизация в горной промышленности. 2023. № 3. С. 46-52.
5. Воробьев А.Г., Петухов В.А. Отработка месторождений открытым способом. М.: Недра, 2010. 416 с.
6. Ефименко В.П. Отработка месторождений открытым способом в условиях регионального развития: современное состояние и перспективы / В.П. Ефименко, В.В. Ефименко // Региональная экономика: теория и практика. 2022. № 2. С. 58-64.
7. Шмидт А.А., Шмидт А.А. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых в Арктической зоне. М.: Изд-во МГУ, 2020. 200 с.

© Арно В.В., Гарифулина И.Ю., Гузенко А.Д., 2024.